

Computación cuántica con cúbits transmon: Explicación introductoria para ingenierías

Said Carbot Cruz Trejo¹, Didier Ojeda Guillen²

¹ESCOM-IPN, Ciudad de México, México

²Departamento de ciencias básicas, ESCOM-IPN, Ciudad de México, México

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 52027

E-mail: scarbotcruztrejo@ucsd.edu

Resumen — Los cúbit transmon son uno de los diseños más implementados en cómputo cuántico, y su descripción usa mayormente tecnicismos del campo de la física que las ingenierías no suelen estudiar. Bajo la premisa de que el campo requiere de ambos perfiles para escalar la tecnología, este artículo presenta una introducción accesible al funcionamiento de los cúbits transmon.

Palabras Clave — caja de pares de Cooper, computadora cuántica superconductora, cúbit transmon, SQUID

Abstract — Transmon qubits are among the most widely implemented designs in quantum computing, and their description primarily relies on technical terminology from physics—concepts that are not typically studied in engineering disciplines. Based on the premise that advancing this field requires contributions from both physics and engineering backgrounds, this article offers an accessible introduction to the operation of transmon qubits.

Keywords — Cooper pair box, superconducting quantum computer, transmon qubit, SQUID

I. INTRODUCCIÓN

Las computadoras clásicas representan la información considerando el voltaje de dos estados bien diferenciados entre sí, los cuales miden la fuerza con la que los electrones se mueven entre cuerpos [1]. De manera similar, la computación cuántica utiliza estados físicos como base para interpretar sus unidades de información, los cúbits. Sin embargo, estos estados obedecen las reglas de la mecánica cuántica [2], que "difiere esencialmente de la mecánica clásica y se aplica a todo sistema cuántico..." [3]. Por ahora no existe un estándar sobre qué sistema físico utilizar para implementar cúbits. Sin embargo, independientemente de su implementación (espines, fotones, átomos, circuitos superconductores, etc.), existe un consenso en su representación matemática abstracta: el cúbit es un vector de estado en un espacio de Hilbert bidimensional. Una de las plataformas físicas más exitosas para implementar este modelo es el oscilador anarmónico cuántico [4], el cual

restringe efectivamente un sistema de muchos niveles a un subespacio de dos niveles operable ($|0\rangle$ y $|1\rangle$).

Oscilador anarmónico cuántico y cúbits.

De acuerdo con la referencia [4], el Hamiltoniano (H) representa la energía total de un sistema, siendo la suma de sus energías cinética y potencial. Además, es descrito que el oscilador armónico es una "representación abstracta que describe el comportamiento de la energía en sistemas tanto clásicos como cuánticos" [4].

Así que en estos sistemas la energía (E) oscila entre su forma cinética y potencial. En concordancia con la referencia [5], el H describe la función del oscilador armónico cuántico de la siguiente forma:

$$H = E = -\frac{\hbar^2}{2m}\phi''(x) + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\phi(x) \quad (1)$$

Este oscilador es expresado en niveles de energía discretos, tal que existe el nivel energético E_3 y el E_4 , pero nunca el $E_{3.1415}$. Además, [6] dice que su función de onda describe la probabilidad de encontrar una partícula en una posición dada. En este, los niveles de energía son equidistantes, permitiendo transiciones sin resistencia. Sin embargo, al modificar el potencial del sistema son alterados estos niveles, lo cual permite restringir el movimiento de una partícula, por ejemplo, a dos niveles específicos. Este sistema, que ya es llamado oscilador anarmónico cuántico (OAnQ), es clave para la interpretación de los cúbits. El OAnQ modela un cúbit como un sistema de dos niveles energéticos: el estado fundamental (E_0) y el estado excitado (E_1), los cuales pueden estar en superposición [7].

En computación cuántica, estos estados representan convencionalmente el ket cero ($|0\rangle$) para E_0 y el ket uno ($|1\rangle$) para E_1 [8]. Además, considerando que los kets pueden expresarse como matrices vectoriales, según [7] cualquier base vectorial puede descomponerse en la combinación lineal de estos. Entonces, la amplitud de probabilidades de la superposición de $|0\rangle$ y $|1\rangle$ sigue la expresión:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (2)$$

Así que $|0\rangle$, $|1\rangle$ y $|\psi\rangle$ son las descripciones base de la computación cuántica; el OAnQ modela los cúbits como sistemas de dos niveles energéticos en los que además puede haber superposición, y aunque hay distintas tecnologías para implementar cúbits, estas comparten la misma base matemática, esencial para procesar y estandarizar la información cuántica en los sistemas físicos. Figura 1.

Debido a la anarmonicidad, los niveles superiores no son equidistantes, lo que restringe la accesibilidad a estados de energía más altos. Por ejemplo, una partícula (círculo amarillo) puede absorber o emitir energía (ondas en verde y amarillo) a través de la aplicación de una señal de microondas para que el sistema pueda realizar transiciones entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

Fig. 1. Descripción gráfica del oscilador anarmónico cuántico. Muestra el potencial anarmónico (línea punteada) y los niveles de energía cuantizados $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Elaboración propia con datos de [5].

Para lograr una explicación accesible sobre el funcionamiento de los cúbits transmon, este artículo procede de la siguiente manera: primero, se presentan los conceptos físicos fundamentales necesarios para su comprensión, como los pares de Cooper, el efecto túnel y los dispositivos SQUID. Partiendo de esta base, se explica la evolución desde la caja de pares de Cooper (CPC) hasta el diseño transmon, destacando cómo este último soluciona problemas de ruido y estabilidad. Finalmente, se describe de manera concreta cómo se inicializa, manipula y lee el estado de un cúbit transmon, vinculando cada paso operativo con los principios físicos previamente establecidos.

II. LOS CÚBITS TRANSMON: FUNDAMENTOS FÍSICOS.

Las arquitecturas de las Computadoras Cuánticas Superconductoras (CQS) pueden usar diferentes fenómenos con los cuales interpretar cúbits, por ejemplo, modificando el spin de una partícula o alterando la polarización de los fotones, en este artículo solo abarcamos los cúbits transmon, pues observamos que estos han sido implementados por International Business Machines (IBM) y Google [8, 9].

A. Pares de Cooper

Una de las explicaciones sobre la formación de los pares de Cooper parte de las propiedades superconductoras que algunos metales adquieren al alcanzar temperaturas cercanas al cero absoluto. Por ejemplo, al enfriar el niobio (Nb), la resistencia eléctrica desaparece porque los núcleos atómicos alinean su estructura de manera que no interfieren con el movimiento de los electrones. En este estado, dos electrones pueden interactuar de forma atractiva, pues cuando uno de ellos pasa cerca de los núcleos atómicos, su carga negativa atrae ligeramente la carga positiva de estos.

Creando una región con mayor densidad de carga positiva. Mientras, otro electrón con spin diferente detecta esta región positiva y experimenta una atracción hacia ella, logrando unirse al primer electrón para formar el par de Cooper [10].

B. Efecto de túnel cuántico

En mecánica cuántica, las partículas exhiben un comportamiento ondulatorio. Cuando una partícula-onda encuentra una barrera de potencial, puede reflejarse si su energía es insuficiente o atravesarla si es mayor. Sin embargo, incluso con menos energía de la necesaria, existe una probabilidad finita de que cruce la barrera. Este último escenario es conocido como efecto de túnel cuántico o tunelización, y ocurre porque la función de onda extiende su amplitud más allá de la barrera, permitiendo que una parte continúe al otro lado. Su descripción matemática utiliza el coeficiente de transmisión y el coeficiente de reflexión, que cuantifican la fracción de la onda que atraviesa la barrera y la que resulta reflejada, respectivamente [11].

C. Junta Josephson y SQUID

Las Juntas Josephson (JJ) son dos piezas de metal superconductor unidas por una capa aislante delgada, por ejemplo, Nb unido por óxido de aluminio (Nb/Al₂O₃/Nb) [9]. Entonces, sin necesidad de una fuerza externa que impulse el movimiento de los pares de Cooper en las JJ, estos pueden moverse y generar una supercorriente, la cual fluye a través

del aislante intermedio gracias al efecto de tunelización. De tal forma que un SQUID consiste en un anillo superconductor interrumpido por dos JJ [12]. Los SQUID pueden subdividirse en tres grandes grupos: los de carga, flujo y de fase [13].

D. Caja de pares de Cooper (CPC)

Existen múltiples versiones, pero la que estudiamos aquí fue la “CPC dividida” por ser la base de los Transmon. Esta versión sigue la configuración base de un SQUID, pero con una “reserva” desde donde tunelizan los pares de Cooper a una “isla” desconectada del circuito. El sistema es altamente sensible a la cuantización de estos pares de Cooper, razón por la cual las CPC en general también son llamadas cúbits de carga y su estado base puede ser delimitado aplicando un voltaje deseado [14].

E. Cúbit de oscilación de plasma derivado de línea de transmisión (Transmon)

El Transmon es una evolución de la CPC dividida, pero con la diferencia de incorporar un capacitor significativamente más grande en relación con la capacitancia del SQUID.

Según la referencia [14], el objetivo del Transmon, es operar con una relación Energía de Josephson (E_J) \gg Energía de Carga (E_C), para que cumpla que $\frac{E_J}{E_C} \gg 1$. Como E_C es inversamente proporcional a la capacitancia, es necesario aumentar esta última en el sistema para disminuir la E_C . Esto se logra mediante la disposición en forma de “X” de una JJ “grandes”, lo que permite almacenar mayor cantidad de pares de Cooper en la isla con un menor costo energético por cada par agregado.

Con esta configuración, los espacios entre niveles de energía del OAnQ se hacen más pequeños, lo que disminuye la sensibilidad del sistema a fluctuaciones de carga y mejora su resistencia al ruido externo. Como resultado, el cúbit transmon logra tiempos de coherencia en el orden de cientos de microsegundos.

Además, la E_J surge por la tunelización de los pares de Cooper, por lo que está relacionada con la supercorriente. Entonces, la E_J puede ser alterada mediante la aplicación de un flujo magnético, permitiendo crear el OAnQ en el sistema de forma dinámica, lo que contrasta con las CPC clásicas que usan voltaje para crear la anarmonicidad.

Una vez definido el OAnQ, ya es posible observar el estado base $|0\rangle$ y el excitado $|1\rangle$. Para manipular estos niveles, es aplicado un pulso de microondas que induce transiciones energéticas, lo que constituye la base de la operación de un cúbit. Estas transiciones ocurren por la capacidad de la isla del Transmon de absorber la energía de un fotón de la siguiente manera.

Primero, naturalmente los sistemas cuánticos tienden al estado de menor energía, así que, en la isla del Transmon el número de pares de Cooper previamente establecido como estado base, no tiene la energía suficiente para absorber un fotón. Así que el sistema tiende al $|0\rangle$.

Segundo, para que sea alcanzado el $|1\rangle$, es aplicado un pulso de microondas con la frecuencia de transición entre los niveles $|0\rangle$ y $|1\rangle$, lo que permite que la isla del Transmon pueda absorber la energía de un fotón.

Tercero, para el estado $|\psi\rangle$, el pulso de microondas es ajustado en duración y amplitud a la mitad de lo que sería necesario para que la isla pudiera absorber un fotón. Lo cual le da la probabilidad inherente de que esté en $|0\rangle$ y en $|1\rangle$ al mismo tiempo. Fig. 2.

De izquierda a derecha en la Fig. 2, en el rectángulo punteado azul, está la gráfica del oscilador anarmónico cuántico (OAnQ), que describe gráficamente la diferencia entre los niveles $|0\rangle$ y $|1\rangle$. En el rectángulo punteado turquesa, se representan dos fenómenos físicos fundamentales: la formación de pares de Cooper debido a la superconductividad, y su capacidad de atravesar una barrera de potencial mediante tunelización cuántica. El rectángulo verde ilustra tres componentes clave del Transmon: primero, la Junta Josephson (JJ), formada por dos metales superconductores unidos por un aislante, con su símbolo electrónico correspondiente; luego, el SQUID, un anillo superconductor interrumpido por dos JJ; y finalmente, el Transmon, que emplea un SQUID modificado con una caja de pares de Cooper dividida, para que desde una “reserva” (en café) los pares de Cooper puedan tunelizar a una “isla” (en azul). Además, tiene JJ grandes y dispuestas en forma de “X” para que la relación $\frac{E_J}{E_C} \gg 1$ se cumpla, y que el sistema sea resistente al ruido. El número de pares de Cooper en la isla se controla mediante un flujo magnético, permitiendo modelar el OAnQ y además definir a $|0\rangle$. Aplicando un pulso de microondas ω , la isla puede absorber la energía de un fotón y pasar de $|0\rangle$ a $|1\rangle$, pero si el pulso es $\frac{\omega}{2}$ entonces se crea el $|\psi\rangle$.

Fig. 2. Funcionamiento de un cúbit Transmon.

III. CONCLUSIONES

El funcionamiento del cúbit Transmon, si bien se basa en fenómenos cuánticos complejos, puede desglosarse sistemáticamente para hacerlo accesible a audiencias con formación en ingeniería. Este trabajo logra el objetivo de proporcionar una explicación introductoria a través de la siguiente estrategia.

Primero, la abstracción del modelo fundamental partió de la representación matemática universal del cúbit (el espacio de Hilbert de dos niveles) para luego presentar el oscilador anarmónico cuántico (OAnQ) no como la definición, sino como un modelo físico eficaz que implementa dicha abstracción, permitiendo visualizar los estados $|0\rangle$, $|1\rangle$ y $|\psi\rangle$.

Tal que, en este sistema, el estado $|0\rangle$ corresponde a la isla sin energía para poder captar la energía de un fotón. Si se aplica un pulso de microondas con frecuencia ω , la isla puede absorber un fotón y transitar al estado excitado $|1\rangle$. Por otro lado, si se aplica un pulso $\frac{\omega}{2}$ entonces se crea el $|\psi\rangle$, donde la probabilidad de encontrar al sistema en el $|0\rangle$ y $|1\rangle$ es de 50% para cada uno, reflejando la naturaleza cuántica del sistema.

Segundo, la descomposición en bloques funcionales explica cómo se descompuso el sistema transmon en sus componentes físicos clave que fueron los siguientes: pares de Cooper, efecto túnel, Junta Josephson (JJ) y SQUID. Estos conceptos se explicaron de forma independiente antes de integrarlos.

Tercero, el enfoque evolutivo y de diseño, pues al presentar al transmon como una evolución de la Caja de Pares de Cooper (CPC), se destacaron las decisiones de diseño y se vinculó directamente cada elección técnica con una ventaja funcional específica, como la mayor inmunidad al ruido y tiempos de coherencia extendidos.

Cuarto, la vinculación de la operación con la física, que finalmente describió la operación del cúbit (inicialización, excitación y creación de superposición) ligando cada paso a los principios físicos previamente establecidos.

REFERENCIAS

- [1] Massachusetts Institute of Technology, «Basics of Electronics», n.d. [En línea]. Disponible en: <https://learn.illumination.mit.edu/chapter/electronics> [Último acceso: agosto 2024].
- [2] J. Hidary, Quantum Computing. An Applied Approach, Palo Alto: Springer, 2021, p. 3.
- [3] L. d. I. Peña, Introducción a la Mecánica Cuántica, Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México y el Fondo de Cultura Económica, 2014, p.1.
- [4] D. S. D. y B. G., Principles of Superconducting Quantum Computers, NJ: WILEY, 2022, pp. 18-22, pp. 127-131, pp.131-138, pp. 195-209.
- [5] Universidad Nacional Autónoma de México, «El Oscilador Armónico Cuántico», 2015. [En línea]. Disponible en: https://www.fisica.unam.mx/personales/romero/IFC2015/Oscilador_armonico_cuantico.pdf [Último acceso: agosto 2025].
- [6] M. A. Nielsen y I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 285-286.
- [7] J. Hidary, Quantum Computing. An Applied Approach, Palo Alto: Springer, 2021, pp.4-5.
- [8] M. Farrington, «A Brief Introduction to Superconducting Charge Qubits,» Physical Sciences Division | The University of Chicago, marzo 2021. [En línea]. Disponible en: [https://homes.psd.uchicago.edu/~sethi/Teaching/P243-W2021/Final%20Papers/MFarrington_Advanced_Quantum_Mechanics_Final_Project%20\(1\).pdf](https://homes.psd.uchicago.edu/~sethi/Teaching/P243-W2021/Final%20Papers/MFarrington_Advanced_Quantum_Mechanics_Final_Project%20(1).pdf) [Último acceso: agosto 2025].
- [9] Forschungszentrum Jülich, «Ernst Ruska-Centre for Microscopy and Spectroscopy with Electrons (ER-C)-Novel Josephson junctions», 15 de junio de 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.fz-juelich.de/en/er-c/er-c-1/research/working-groups/nanofabrication-and-quantum-sensing/novel-josephson-junctions> [Último acceso: agosto 2025].
- [10] M. Combercot y S. Shiao, Excitons and Cooper Pairs, Oxford: Oxford University Press, 2016, pp.194-196.
- [11] M. Premaratne y G. P. Agrawal, Theoretical Foundations of Nanoscale Quantum Devices, Cambridge: Cambridge University Press, 2021, pp.189-219.
- [12] C. Rupprecht, Y. Yam., A. Kraft, «Superconducting Quantum Interference Device (SQUID),» The University of British Columbia, 2017. [En línea]. Disponible en: <https://phas.ubc.ca/~berciu/TEACHING/PHYS502/PROJECTS/17SQUID.pdf> [Último acceso: agosto 2025], pp.1-6.
- [13] Kaushik Mitra et al., «Quantum behavior of a dc SQUID phase qubit,» junio 2008. [En línea]. Disponible en: <https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.77.214512> [Último acceso: agosto 2025], p. 2.
- [14] T.E. Roth, R. Ma, W.C. Chew «An Introduction to the Transmon Qubit for Electromagnetic Engineers,» 7 de junio de 2022. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2106.11352> [Último acceso: agosto 2025], pp. 1-9.